

**СРБИЈА 1918:
ОСЛОБОЂЕЊЕ ДОМОВИНЕ,
ПОВРАТАК РАТНИКА,
ЖИВОТ У НОВОЈ ДРЖАВИ**

**SERBIA 1918:
LIBERATION OF THE HOMELAND
RETURN OF THE WARRIOR,
LIFE IN THE NEW STATE**

Међуопштински историјски архив Чачак
Inštitut za kulturne in spominske študije, Ljubljana
Центар за историју Југославије и савремену националну историју
Филозофског факултета у Београду

Intermunicipal Historical Archives of Čačak
Institute of Cultural and Memory Studies, Ljubljana
Centre for the History of Yugoslavia and Contemporary National History
of the Faculty of Philosophy in Belgrade

Intermunicipal Historical Archives of Čačak
Institute of Cultural and Memory Studies, Ljubljana
Centre for the History of Yugoslavia and Contemporary National History
of the Faculty of Philosophy in Belgrade

**SERBIA 1918:
LIBERATION OF THE HOMELAND
RETURN OF THE WARRIOR,
LIFE IN THE NEW STATE**

Editor
Ljubodrag P. Ristić

Editors in Chief
Lela Pavlović, Intermunicipal Historical Archives of Čačak
Oto Luthar, Director of Institute of Cultural and Memory Studies, Ljubljana

Čačak 2021

Међуопштински историјски архив Чачак
Inštitut za kulturne in spominske študije, Ljubljana
Центар за историју Југославије и савремену националну историју
Филозофског факултета у Београду

**СРБИЈА 1918:
ОСЛОБОЂЕЊЕ ДОМОВИНЕ,
ПОВРАТАК РАТНИКА,
ЖИВОТ У НОВОЈ ДРЖАВИ**

Уредник издања
Љубодраг П. Ристић

Одговорни уредници
Лела Павловић, Међуопштински историјски архив Чачак
Oto Luthar, Inštitut za kulturne i spominske študije, Ljubljana

Чачак 2021.

Рецензенти:

академик Љубодраг Димић,
др Радмила Радић
Проф. др Вацлав Штепанек

Reviewers:

Academician Ljubodrag Dimić
Radmila Radić, PhD
Prof. dr Václav Štěpánek

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР

академик Љубодраг Димић
проф. др Мира Радојевић, дописни члан САНУ
проф. др Ото Лутхар
потпуковник др Миљан Милкић
проф. др Румјана Прешленова
др Радмила Радић
др Љубодраг П. Ристић, председник
проф. др Вацлав Штепанек
Милун Тодоровић, Градоначелник града Чачка
Лела Павловић, директор Међуопштинског историјског архива Чачка

EDITORIAL BOARD

Academician Ljubodrag Dimić
Prof. Mira Radojević, corresponding member of the SASA
Professor Oto Luthar
Lt Col Miljan Milkić, PhD
Professor Rumiana Preshlenova
Radmila Radić, PhD
Ljubodrag P. Ristić, PhD, president
Professor Václav Štěpánek
Milun Todorović, Mayor of the City of Čačak
Lela Pavlović, Director of the Intermunicipal Historical Archives of Čačak

Издавање ове књиџе финансијски је помагао Град Чачак

The book has been published with the financial support of Municipality of Čačak

САДРЖАЈ/CONTENTS

ПРЕДГОВОР/Preface	9
Љубодраг ДИМИЋ КРАЈ ВЕЛИКОГ РАТА И ЈУГОСЛОВЕНСКО УЈЕДИЊЕЊЕ	13
<i>The End of the Great War and Yugoslav Unification</i>	
Мира РАДОЈЕВИЋ ДЕМОКРАТИЈА НА ИСКУШЕЊУ (1919–1921)	35
<i>Challenges to Democracy (1919–1921)</i>	
Александра КОЛАКОВИЋ ОСТВАРЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИДЕЈЕ: ПОГЛЕД ИЗ ФРАНЦУСКЕ 1918. ГОДИНЕ	63
<i>The Realization of the Yugoslav Idea: A View from France in 1918</i>	
Далибор ДЕНДА СРПСКИ ОФИЦИРСКИ КОР ИЗ 1918. ГОДИНЕ И ВОЈСКА КРАЉЕВИНЕ СХС/ЈУГОСЛАВИЈЕ	77
<i>The Serbian Officer Corps of 1918 and the Army of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia</i>	
Миљан МИЛКИЋ ФОРМИРАЊЕ ВЕРСКЕ СЛУЖБЕ У ВОЈСЦИ КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА	95
<i>The Establishment of the Chaplaincy Service in the Army of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes</i>	
Владан ВИРИЈЕВИЋ „ОТОМАНСКИ ДУГ“: ЗАШТО КРАЉЕВИНА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА НИЈЕ ПОТПИСАЛА УГОВРЕ У СЕВРУ И ЛОЗАНИ?	109
<i>„Ottoman Debt“: Why Did the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes Not Sign Peace Treaties in Sèvres and Lausanne?</i>	
Јована ШАЉИЋ ПОЛИТИЧКО ОРГАНИЗОВАЊЕ БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИХ МУСЛИМАНА У ПОСЛЕРАТНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ДРУШТВУ	121
<i>The Political Organization of Muslims in Bosnia and Herzegovina in Post-war Yugoslav Society</i>	

Вацлав ШТЕПАНЕК	
Т. Г. МАСАРИК И НАСТАНАК КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА	133
<i>T. G. Masaryk and the Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes</i>	
Драган БАКИЋ	
МАТЕЈА МАТА БОШКОВИЋ: Прилог за биографију српског дипломате	155
<i>Mateja Mata Bošković: A Contribution to the Biography of a Serbian Diplomat</i>	
Момчило ИСИЋ	
МИЛОШ МОСКОВЉЕВИЋ – ПОВЕРЕНИК ВЛАДЕ КРАЉЕВИНЕ	
СРБИЈЕ У РУСИЈИ 1917-1918. ГОДИНЕ	183
<i>Miloš Moskvljević: An Agent of the Government of the Kingdom of Serbia in Russia in 1917-1918</i>	
Ото ЛУТХАР	
УМИРУЋЕ СЕЋАЊЕ НА СЛОВЕНАЧКЕ ДОБРОВОЉЦЕ	
У СРБИЈИ ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА	203
<i>Dissipating memory of Slovenian 'prostovoljci' and 'dobrovoljci' in Serbia during the First World War</i>	
Љубодраг П. РИСТИЋ	
СТРАНЦИ – СВЕДОЦИ СТРАДАЊА СРПСКОГ НАРОДА	
У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ	215
<i>Foreign Witnesses of the Sufferings of the Serbian People in the First World War</i>	
Дуња ДУШАНИЋ	
КАКО ЧОВЕК ПЕВА ПОСЛЕ РАТА?	
(Лик ратног ветерана у међуратној српској прози)	235
<i>How Does Man Sing after War? – The Image of the War Veteran in Interwar Serbian Prose Fiction</i>	
Борис МИЛОСАВЉЕВИЋ	
ДРУШТВО ПОСЛЕ РАТА. СЕНКЕ ВЕЛИКОГ УСПЕХА	253
<i>Postwar Society. Shadows of the Great Triumph</i>	
Ана СТОЛИЋ	
„ЛАКШЕ ЈЕ НАЋИ 'ЗАШТИТНИКА' НЕГО ЗАШТИТУ“.	
ПОСЛЕДИЦЕ ВЕЛИКОГ РАТА И ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ДЕВОЈАКА	271
<i>“A ‘Protector’ Is Easier to Find than Protection”: The Consequences of the Great War and the Society for the Protection of Girls</i>	
Биљана ВУЧЕТИЋ	
ОСВРТ НА РАД БОЛНИЦА АМЕРИЧКИХ ЖЕНА У СРБИЈИ	
КРАЈЕМ И НАКОН ВЕЛИКОГ РАТА	287
<i>A Review of the American Women's Hospitals' Work in Serbia Towards the End and After the Great War</i>	

Јелица НОВАКОВИЋ ЛОПУШИНА	
ХОЛАНДСКА ПОРАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ У СРБИЈИ	305
Извештаји др Ј. Е. Линемана (1919-1921)	
<i>Dutch Post-war Medical Aid in Serbia: Reports by Dr J. E. Lieneman (1919–1921)</i>	
Мирослав ПУРИЋ	
ЖИВОТ У ЧАЧКУ ПОСЛЕ ВЕЛИКОГ РАТА	321
<i>Life in Čačak in the Aftermath of the Great War</i>	
Драган ДРАШКОВИЋ	
КРАЉЕВАЧКИ КРАЈ ПОСЛЕ ОСЛОБОЂЕЊА 1918. ГОДИНЕ	335
<i>The Area of Kraljevo after the Liberation of 1918</i>	
Радивоје БОЈОВИЋ	
НЕЗАВРШЕНА „ИСТОРИЈА 10. ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА“	
ЈОВАНА СТ. РИСТИЋА	359
<i>Jovan St. Ristić's Unfinished "History of the 10th Regiment"</i>	
Никола БАКОВИЋ	
„БРОНЗА РАЗДОРА“. ВОЈВОДА СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	
У ЧАЧАНСКОЈ КУЛТУРИ СЕЋАЊА	371
<i>'A Bronze of Discord': Field Marshal Stepa Stepanović in Čačak's Memory Culture</i>	
Милош ТИМОТИЈЕВИЋ	
ВОЈНИЦИ, СМРТ И НАДГРОБНА ОБЕЛЕЖЈА: ПРИВАТНО	
СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКИ РАТ У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ	393
<i>Soldiers, Death and Tombstones: Private Memories of the Great War in Western Serbia</i>	
СПИСАК АУТОРА	417
List of Authors	

ВОЈНИЦИ, СМРТ И НАДГРОБНА ОБЕЛЕЖЈА: ПРИВАТНО СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКИ РАТ У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ

Сажетак: Сећање на Велики рат у Краљевини СХС/Југославији најчешће се анализира као део конструкције наратива и симбола званичне репрезентативне културе новостворене државе. Многи облици уобличавања меморијских топоса у вези са жртвама Првог светског рата у сфери приватности остали су изван истраживачког фокуса, иако је та врста културе сећања у западној Србији најдуготрајније и најснажније обликовала свест многих генерација људи. Сеоски надгробни споменици и крајпуташа били су и остали најраширенији материјализовани облик сећања на страдања у ослободилачким ратовима, као особени вербално-визуелни систем знакова потпуно прожет патриотизмом. Такви споменици нису настали случајно, нити је то била нека нова и млада традиција. Пракса материјализовања сећања на ратну прошлост у облику надгробних споменика настала је током XIX века и имала свој непрекинути континуитет, а све је било условљено патриотским односом сељака према својој држави, локалној заједници, али и породици.

Кључне речи: српска нација, држава, рат, војници, смрт, херојство, култ жртве, споменици, крајпуташа, приватно сећање.

*Приђиће ближе
мила браћо и другови моји
йрочиџајће најџиис їробља
и йомениџе браџа своја.¹*

Војска, рат и умирање за отаџбину имају посебно место у култури сећања српског народа. Таква традиција није млада, а масовно страдање мушкараца са простора Краљевине Србије током Првог светског рата произвело је нове и

¹ Део епитафа са споменика Богосава Бојовића (1882-1920), каплара 2. чете, 2. батаљона, 10. пешадијског пука, гробље у Ртарима, Драгачево (Радисав Недовић, *Камени леџиоис Рџара : їробља, надїробници, крајїуџаша и сїомен обележја*, Чачак: МИАЧ, СУБНОР Ртара, 1995, 48).

снажне утиске у индивидуалној и колективној меморији. Истовремено, држава је путем подизања јавних споменика, а потом и успостављања разгранате комеморативне праксе, настојала да сачува сећање на рат у оквиру званичне културе сећања новоуспостављене југословенске државе.² Била је то уобичајена пракса свих држава, јер репрезентативна култура у својој основи увек настоји да у вредносној сфери симбола конструише унифицирани доживљај прошлости, с циљем интеграције становништва и званичне културе сећања у својеврсно „јединствено тело државе“.³ У питању су била два паралелна процеса памћења, јавно и приватно, која се нису додиривала и преплитала.

Сећање на прошлост свакако није само процес који у потпуности контролише држава или друштвена елита, нити званично пропагандно-комуникационо деловање може да обликује свест целе заједнице. Приватна сфера сећања најчешће остаје изван истраживачког фокуса (у којој је једно од најважнијих питања однос према смрти), при чему се утицај друштвене елите и државе прећутно прихвата као доминантан вид меморије сваке модерне људске заједнице, укључујући и њене појединце.⁴

Међутим, да би се друштво уопште сећало прошлости неопходни су „посредници памћења“, усмени, писани и визуелни сведоци прошлости који имају активан утицај на обнављање памћења људи.⁵ Гробља свакако спадају у најважније „посреднике памћења“ која својим обележјима имају улогу прикривања пропадања и протока времена и, што је много важније, враћања присуства оних који су умрли.⁶

Подизање надгробних споменика изгинулим ратницима има дугу традицију у западној Србији и југозападним етничким просторима српског народа. У питању је јединствено историјско и духовно наслеђе материјализовано у надгробним споменицима са различитим представама и порукама које говоре о друштвеним приликама, статусу покојника, људима који подижу обележје, обичајима и језику. Такву улогу имају и обележја без гроба покојника, „крајпуташа“ (новокованица чији је аутор песник Бранко В. Радичевић), реч

2 Данило Шаренац, *Тој, војник и сећање: Први светски рат и Србија 1914-2009*, Београд: Институт за савремену историју, 2014, 9-13.

3 Мирослав Тимотијевић, *Таковски усџанак – српске Цвеици: о јавном заједничком сећању и заборављању у симболичној йолијици званичне рејрезенџаиивне кулџуре*, Београд: Историјски музеј Србије, Филозофски факултет, 2012, 12-13, 34-35.

4 Georg G. Igers, *Istorijska nauka u 20. veku. Kritički pregled u međunarodnom kontekstu*, Beograd: Arhipelag, 2014, 83.

5 Olga Manojlović, „Koncentrični krugovi pamćenja: sećanja, tradicija i istorija”, *Tokovi istorije* 1-2, Beograd, 1996, 71-89; Todor Kuljić, *Kultura sećanja*, Beograd: Čigoja, 2006, 8-10.

6 Александра Павићевић, *Време (без) смрти: ирегсџаве о смрти у Србији 19-21. века*, Београд: Етнографски институт САНУ, 2011, 181-197.

која означава споменик војнику чије је тело остало негде далеко од завичаја.⁷ Сама пракса подизања крајпуташа веома је стара и може се пратити од средине XIX века.⁸ Споменици и епитафи могу бити објективни показатељи друштвене структуре, многих њених вредности и симбола, али би увек требало имати у виду да су они и један од облика самовиђења родбине мртвих.⁹

Иако свеприсутни, епитафи нису превише коришћени као важан историјски извор за проучавање доживљаја Великог рата, јер је већина истраживача наглашавала како натписи на споменицима изгинулим војницима углавном садрже основну информацију о покојнику написану у краткој форми.¹⁰ Таква констатација не важи за западну Србију у којој се уочава велика „говорљивост” споменика, за разлику од осталих крајева заједничке државе у којима су надгробна обележја углавном „шкрторекa”.¹¹

Традиција подизања споменика са низом информација о покојнику раширена је на простору целе западне Србије, али је у једном ужем језгру она заиста „распричана”. У питању су насеља моравичког, драгачевског, трнавског, ариљског, пожешког и доњег косјерићког краја. Насеља преко Западне Мораве, према планини Рудник, слабије испољавају ову традицију која изван поменутих територија (укључујући и рудничко) слаби и потпуно нестаје. Средишње подручје свакако је Драгачево. Надгробни записи нису ограничени само на основне информације о покојнику, већ преко многих симболичких порука садрже и показују све вредности, потребе и циљеве, све суштинске одлике живота и личности патријархалног села. Такви епитафи обавезно се обраћају свим људима како би обратили пажњу на споменик и личност покојника о чијем животу често опширно пишу, да би се на крају завршили тужбалицама родбине, чинећи тако троугао: путник – покојник – родбина.¹²

Долазак пред надгробни белег најчешће није био некакав приватни чин испуњен самосталним читањем епитафа. У традиционалном сеоском друштву епитафи су најчешће гласно читани пред публиком, потом памћени и препричавани. Био је то својерестан друштвени догађај који се сваке године

7 Милош Тимотијевић, „Плави хоризонти Радојка Николића: од микроисторије до социјалне антропологије”, у: Радојко Николић, *Камена књиџа њредака: о најџиисима са надгробних сџоменика зајџагне Србије*, друго допуњено издање, Чачак: Народни музеј Чачак, 2018, 7-18.

8 Милан Јефтић, „Гробља и надгробна обележја”, *Гласник Ејџнографској музеја у Београду*, 27, Београд, 1964, 443.

9 Todor Kuljić, *Tanatopolitika : sociološko-istorijska analiza političke upotrebe smrti*, Beograd: Ђigoja štampa, 2014, 16.

10 Весна Марјановић, „Велики рат, смрт и камени белези у култури сећања”, у: *Први свейски рајџ*, пр. Слободан Владушић, Ђорђе Ђурић, Нови Сад: Матица српска, 2015, 352.

11 Р. Николић, *Камена књиџа њредака*, 27, 167-168, 170.

12 Радојко Николић, *Сељакова душа на камену: (ојиси личностџи на надгробницима зајџагне Србије)*, Горњи Милановац: Дечје новине, 1991, 363-389.

више пута редовно понављао. Публика је слушала читаче који су увек уз прочитано додавали и неку своју опаску, запажање, коментар, а слушаоци су заподевали нова питања и сами давали нове одговоре, што је само био повод да се даље прича. Тако су споменици дозивали не само на читање, већ и на слушање и разговор, као што је написано на једном крајпуташу: „Неписмени слушајте а писмени читајте.”¹³ Неписмени, којих је свакако било више, разложно су постављени на прво место.

Сељаци, српска национална идеја и култ жртве

*За слободу браће моје која цивили
и ја дадох млађан живој
код Солуна роде мили.*¹⁴

Једно столеће после завршетка Првог светског рата, у науци је почео да се појављује став како српски сељаци пред полазак у ослободилачке ратове 1912-1918. године нису имали неко посебно изграђено државно-национално схватање важности борбе у коју улазе, већ првенствено чување сопственог огњишта и породице. Лојалност према држави и краљу, према овом схватању, резултат је накнадне конструкције у култури сећања, настале у новим околностима после ослобођења земље, које никако нису одговарале расположењу људи у тренутку када је почео рат. Слављење „херојске смрти” и жртвовања за отаџбину долазило је тек после завршетка ратова, када се став према насилном прекиду живота у војним сукобима мења у позитивном смислу, као део накнадних конструкција и „урезивања” у свест нових вредности насталих деловањем државе.¹⁵ У суштини, према оваквим тврдњама, српски сељаци са простора Краљевине Србије били су без снажније изграђеног националног идентитета и патриотских осећаја за државу у којој живе.

Становници Србије несумњиво су поседовали развијен национални идентитет, али који се није обликовао према западноевропским обрасцима (што је данас доминантан дискурс у проучавању етничитета), већ се и даље темељио на традиционалним предмодерним хришћанским „заветним” основама у којима је Косовски мит и даље имао важно место.¹⁶

13 Радојко Николић, *Каменоресци народној образа : каменорезаштво и каменоресци зајадне Србије*, Чачак: Литопапир, 1998, 13-14.

14 Епитаф са споменика Милицава Ф. Терзића (1887-1916), учитеља и резервног капетана I класе, командира I чете, I батаљона, 10. пешадијског пука, гробље у Дучаловићима, Драгачево (Драгомир М. Пантелић, *Камена књија Дучаловића*, Чачак: Графика „Јуреш”, 1995, 96).

15 В. Марјановић, *нав. дело*, 346-348.

16 Смисао „Заветне заједнице” (идеје познатије као „Косовски завет”) значи одржавање идентитета народа у времену („савез с Богом”) који ће омогућити укључивање историје српског друштва

Епитафи са гробаља из западне Србије јасно показују како је Косовски мит у својој епско-јуначко-народној верзији био незабилазан део унутрашњег самопоимања сељака и колико је била важна његова мотивациона улога у жртвовању за отаџбину. Када су у питању споменици војницима изгинулим у Првом балканском рату, скоро трећина од свих записа указује да се Србија овим ратом „осветила” Турцима за косовски пораз из 1389. године. Уз помен да се борило за отаџбину и слободу, обавезно се наглашавало како је извршен и чин освете која је умиривала крв погинулих, душу родбине и оправдавала жртвоване животе.¹⁷ Епитафи понекад јасно показују да се умирало за „веру и отаџбину”.¹⁸ Концепт „херојске смрти” веома је раширен, увек представља чин жртвовања за заједницу и у целом свету има одлике „добре смрти”.¹⁹

Хришћанско-православна компонента идентитета Срба била је веома жива на селу, при чему се уочава и појава модерних облика идентитета, што се може се пратити и на примеру подизања надгробних обележја и језичке структуре епитафа („самовољан исечак из народне психе”). Сељаци су крајем XIX века све смелије и распричаније исписивали своје биографије на споменицима (што је последица развоја писмености и привредно-друштвених промена), трудећи се да свима обзнане како су постојали на „овом свету” и на шта су све трошили снагу, способности и љубав. Када се анализирају ови епитафи уочава се да је највећа „надгробна вредност” била слобода, потом имовина, а најважнија особина храброст, што су били недвосмислени идеали патријархалног села и стамена морална поука будућим нараштајима. Ураслост у колектив и даље је била јака, па се израсло „ја” уподобљавало већ устаљеним етно-психолошким обрасцима понашања. Поруке на споменицима увек су биле под снажном контролом сеоског јавног мњења. Родбина није могла без последица да незаслужено хвали покојника, јер би морална осуда сеоске средине била дуготрајна и неумољива, те су зато епитафи када је у питању личност покојника истинит историјски извор. Тако је приближно сваки четврти покојник означен као частан и поштен, а тек сваки десети добар (у било чему, не само као добар човек). Храбар је отприлике сваки трећи ратник, док је тек свака десета супруга верна.²⁰ Разуме се да епитафи када су у питању општи историјски токови имају

у Божији план спасења. Према овом схватању црква и народ јављају се и постоје само као појава историјске свести од времена када су примили хришћанство и формирали аутокефалну цркву, уместо некадашње обичајне паганске заједнице. (Жарко Видовић, *Историја и вера*, пр. Матеј Арсенијевић, Београд: РАОБ: Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2009, 27, 29-31, 59, 63, 72-73, 76, 82-83, 147, 363-364; Милош Тимотијевић, „Српска национална идеја – кратак преглед обликовања једног културног обрасца”, *Етно-културолошки зборник* 21, Сврљиг, 2017, 151-176].

17 Р. Николић, *Камена књиџа ђредака*, 155.

18 Д. М. Пантелић, *нав. дело*, 107.

19 Todor Kuljić, „Dobra smrt – o evoluciji društveno prihvatljivog načina umiranja”, *Etnoantropološki problemi* 1, Beograd, 2013, 65.

20 Р. Николић, *Сељакова душа на камену*, 77-120.

један устаљен симболички оквир који у највећем броју случајева није реметио „истинитост” државне и националне слике ослободилачких ратова.

Сведочанства о важности припадања својој нацији редовно су урезивана на надгробним споменицима у западној Србији, на којима се „неумерено србује”. Обраћање је наглашавало сродство, братство, крвну везу, истоветно порекло. Патријархални сељак зависио је од групе којој припада, тако да је реч „Србин” имала инструменталну снагу и одбрамбену улогу и у њој је згуснут цео сложени мисаоно-емотивни сплет људи који су се оружјем изборили за своју слободу. Главни епитет који се истицао у таквим епитафима, још у првој половини XIX века, била је „храброст”. Војници су према овим надгробним натписима гинули без имало сумње у вредност жртвовања за „свету српску ствар”.²¹

Уобичајени натпис на споменицима изгинулим војницима у ратовима од 1876. до 1918. године обично почиње речима: „О мили српски роде не пожали труда што ћеш стати и читати овај тужни биљег.” Родбина погинулих сељака мобилисаних у војску поносно је свима обзнањивала да су жртвовали своје најмилије за слободу, што се често изражавало и у облику стиха:

*Еј Србијо ојџацбино
док у мени ѿраје моћ
ја ѿше браник дан и ноћ
а кад моје ѿшло клону ујуџи ме ѿробу мом.*²²

Све то није необично. Становници западне Србије доживљавали су себе као саму срж српске нације, с тврдим уверењем „да они чине државу, да су је створили и да је верно чувају”.²³ У сладу са таквим схватањем херојско-ослободилачког континитета генерација конструисани су и нови посмртни политички ритуали и митови (наслоњени на старе образце), попут преношења грудви земље са гробова Танаска Рајића и војводе Степе Степановића на гроб краља Александра I Карађорђевића.²⁴ Црква је истовремено инсистирала да су гробља „градови упокојених”, својеврсни материјални доказ континуитета генерација.²⁵

21 Р. Николић, *Камена књиџа ѿредака*, 44-45, 137-152.

22 Епитаф са споменика Владимира В. Давидовића (1882-1915), војника 10. пешадијског пука који је погинуо у Београду, Седларевића гробље у Горачићима, Драгачево (Радован М. Маринковић, Зоран Маринковић, Момчило Стевановић, *Камени ѿамћеници Горачића : (ејџиџафи на сјоменицима)*, Гуча: Библиотека општине Лучани, 2017, 120, 123, 133).

23 Милош Тимотијевић, „Патриотски’ и ’реалан’ простор: подручје планине Рудник у Краљевини Југославији (1918-1941)“, *Зборник радова Народної музеја*, XLII (Чачак, 2012), 77-79.

24 Аноним, „Чачани доносе земљу са гробова Танаска Рајића и војводе Степе и полагају на гроб Краља Ујединитеља”, *Време*, 10. децембар 1934, 2.

25 Аноним, „О гробљу”, *Прејлед цркве Ејархије жичке*, бр. 8, Чачак, август 1934, 222.

Сељаци су волели да на својим споменицима истакну како су покојници најпре били „добри Срби” (са преко 20 других позитивних ознака), па тек потом добри домаћини, супрузи, очеви, радници, ратници и људи. Из таквог позитивног односа према свом народу као да су проистицала сва остала пожељна својства појединаца. Национални карактер посматрао се из снажног сународничког осећања и јаке преданости отаџбини и њеној слободи. Тако је патриотизам добио снагу јаког сентимента и „архи-црте”, а отаџбина се волела као свој унедоглед проширен дом. Зато се слобода у епитафима приказивала као најутемељенија егзистенцијална вредност, значајнија од живота и човечности. Такав однос према држави и нацији стварао је снажну покретачку и кохезиону силу и показао изванредно дејство у обликовању патриотизма многих сеоских нараштаја. Култ жртве био је средишња морална вредност, а изграђивање човека у виду јунака важан задатак у васпитању будућих нараштаја. Мирнодопски живот није био важан у обликовању епитафа, а јуначке особине покојника потиснуле су из тако презентованог сећања на прошлост сву тежину и ужас рата, све језиве смрти појединаца, као и накнадну патњу породица. У сеоском друштву погибија за отаџбину високо се вредновала, јер су само таквим људима подизани крајпуташи, споменици које су сви могли да виде на раскрсницама. Нема ниједног крајпуташа погинулим цивилима, чак ни онима који су имали власт и богатство.²⁶ Уосталом, свуда у свету смрт војника на бојном пољу (безусловна заједница жртвовања) изазива посебан патос, јер се за разлику од цивилне смрти увек умире „за нешто”. Тако се ствара особен тип политичке културе са бесконкурентским политичким капиталом.²⁷

Савремене деконструкције концепта „херојске смрти” инсистирају на чињеници да је чин умирања за заједницу нарочити „мотор рата”, као узор жртвовања и подстицај за освету. Према оваквим теоријским поставкама херојска смрт задржава симболички капитал само код победника, док је смрт војника који је изгубио рат јалова. Дакле, „добра смрт” зависи од „доброг рата”, а добар рат је само онај који је победнички. Од тога зависи и дужина памћења на жртве у рату, односно употребљивост такве традиције („изабрани мртви”) у интеграцији заједнице и стварања идентитета стеченог кроз жртву.²⁸

Код сељака у западној Србији сећање на погинуле војнике имало је другачији смисао, као облик меморисања личности које су се жртвовале за своју нацију и државу (схваћене у облику проширене породице), без обзира на успешност рата, чак и независно од рата уопште. То је и разлог да се смрт војника „слави” и у мирнодопско време током целог XIX века, али тада је уместо храбрости на бојном пољу наглашавано како су регрути „верно и усрдно служили отечество и кнеза”. Ослободилачки ратови почев од 1876. закључно са 1918. годином (шест

26 Р. Николић, *Сељакова душа на камену*, 26-36, 45-47, 161-164.

27 Т. Кулић, *Tanatorpolitika*, 158, 160.

28 Т. Кулић, „Dobra smrt”, 68.

ратова за 42 године, укупно 10 ратних година) донели су праксу исписивања нових порука прожетих заносном романтиком и светим родољубљем. Такав приступ сећању на погинуле примењен је и у епитафима изгинулим војницима у рату са Бугарима 1885. који је био губитнички. Смрт војника ни тада није прећутана, иако овај сукоб није „благосиљан” у сеоској народној традицији за разлику од ранијих ратова. Изгинули војници су ожаљени, али ипак само као узалудне жртве без уобичајених родољубивих дозива и поклича и навода о жртвовању за отаџбину што је истицано за раније ратове. Култура сећања је налагала да се помену и људи чија је смрт била без победничке славе, јер се о ратника ипак није смело огрешити.²⁹

Сећање на мртве било је обавеза, без обзира на политичку симболику која се везује за погинуле војнике. Према савременим друштвеним теоријама симболички капитал смрти у модерном друштву разложио се на „три заједнице”. Прву чине умрли и његова породица, другу солидарни грађани и на крају шира национална заједница, што подразумева медијску конструкцију, јер се сећање на такве мртве мора ширити у целој нацији, међу људима који се не познају.³⁰ Приватно сећање на погинуле војнике у западној Србији темељило се на породичној и локалној традицији које су постојале изван државне и националне иницијативе. Та чињеница није спречавала људе да самостално граде осећај припадности својој заједници, укључујући и употребу државних националних симбола.

Тако су сељаци на своје споменике већ од средине XIX урезивали и државни грб Кнежевине Србије. После 1900. све чешће почињу да се појављују и двоглави орлови Краљевине Србије. Уписивани су на врху споменика и најчешће су били сићушни. Изузетак је подручје на левој обали Западне Мораве између Чачка и Рудника, где се велики и упечатљиви државни грбови често срећу на споменицима подигнутим у сеоским гробљима. После 1918. урезује се грб Краљевине СХС/Југославије, обично приказиван са искошеним копљима које прати и државна застава.³¹ Сељаци су државни грб Краљевине Србије везли и на антеријама и постављали на фасаде својих нових зиданих кућа.

Становници западне Србије несумњиво су поседовали националну самосвест и то нису крили. Јавно и силовито обзнањивали су свој идентитет у земљи која им је дала слободу коју су њихови преци вековима прижељкивали. Али, и поред тога, модерни истраживачи испољавају сумњу да ли је такав осећај био довољан да мотивише људе како би жртвовали свој живот у борби. Постоји својеврсна релативизација појма жртве, насиља и рата у модерним друштвеним теоријама, при чему се инсистира на томе како смрт у рату мења свој значај у зависности од актуелне политике. Поред тога, у први план

29 Р. Николић, *Камена књиџа предака*, 137-152.

30 Т. Kuljić, „Dobra smrt”, 71.

31 Р. Николић, *Каменописци народној образа*, 138-139, 235, 348.

поставља се и традиционални (пагански) однос народа према умрлима (култ покојника и предака), а у други хришћанско наслеђе (веровање у Васкрсење), али у танатополитичком, а не религиозном контексту.³²

Паганско наслеђе свакако постоји и код српског народа, посебно култ мртвих и предака на који се своди целокупна стара српска народна религија, чији трагови постоје и у многим савременим християнизованим обичајима.³³ Но, паганско наслеђе је пренаглашено у многим истраживачким радовима и теоријским поставкама, јер се због (ре)конструкције „народне религије” заобилазе несумњиви утицаји хришћанства.³⁴ Заправо трагично историјско наслеђе условило је да етос жртве и подвига постану део потврде идентитета и историјског трајања српског народа. Такве темељне вредности није створила држава, већ само људско друштво и религијска традиција. Хришћанско наслеђе било је одлучујуће, јер се њиме брисало паганско жрвовање новим видом жртве за ближње које одржава заједницу.³⁵ Епитафи са сеоских гробаља у западној Србији посвећени изгинулим војницима редовно понављају како су ратници погинули за „крст часни и слободу народа”, „веру и отаџбину”, „српство”...³⁶

Хришћанство је надахњивало људе да животом бране свој народ, историјску заједницу схваћену као континуитет и јединство бивших, садашњих и будућих генерација. То је тајна високог морала и спремности на жртву. Јер, ако човеков идентитет потврђује заједница, односно осећање заједнице које надвладава појединачну смрт, онда његова жртва за заједницу представља високоморални чин. У том случају не постоји осећај да се нешто губи, него напротив, осећа се потврда личности, али само доживљајем присуства историјске заједнице у себи.³⁷ Постоје и многе политичко-идеолошке злоупотребе таквог виђења смрти и жртвовања за заједницу, као и многа хилијализована уверења о учешћу у надиндивидуалном животу који на тај начин смрт испуњава смислом и интегрише у свету целину. У сваком случају разни ритуали везани за жртве и мученике учвршћују вредности групе и снаже њену хомогеност, повезујући прошлост и будућност.³⁸

32 В. Марјановић, *нав. дело*, 335, 337, 341, 343.

33 Слободан Зечевић, *Српска етномиџологија*, пр. Бојан Јовановић, Божићар Зечевић, Београд: Службени гласник, 2008, 353-356; Радмила Радић, *Народна веровања, религија и сиријизам у српском друштву 19. и у првој половини 20. века*, Београд: Институт за новију историју Србије, 2009, 39-70.

34 Драгољуб Драгојловић, *Пајанизам и хришћанство у Срба*, Београд: Службени гласник, 2008, 308-323.

35 Богољуб Шијаковић, *Брига за жртву: њамћење имена и сиомен српске жртве*, Београд: Б. Шијаковић, 2011, 25-41.

36 Раденко Раде Поповић, *Зеочки епитафи*, Чачак: Удружење публициста, 1999, 13, 15, 34.

37 Ж. Видовић, *Историја и вера*, 31.

38 Т. Кулић, *Tanatopolitika*, 18, 20, 32, 197, 199, 210, 219, 228-241.

Традиција подизања споменика изгинулим војницима

*На гробовима у џуђини
неће српско цвеће нићи,
поздравиће наше миле,
не можемо никад сћићи.³⁹*

Традиција подизања споменика изгинулим војницима старија је од ослободилачких ратова 1912-1918. године. Данашњи вербално-визуелни облик надгробних обележја страдалим војницима формирао се током XIX века, што је био наставак давно успостављене баштине.⁴⁰ На гробљима и крајпуташима западне Србије сачувано је много записа о ратовима још од Карађорђевог устанка 1804. године. Споменици нису подизани одмах по погибији. Чекало се понекад и по неколико деценија да би потомци поставили надгробно обележје као облик исказивања горде захвалности и поштовања према погинулим прецима. Поједини споменици подигнути су чак после сто и више година од завршетка Карађорђевог војевања. Сећање на устанике који су својом храброшћу успешно створили слободну Србију дуго је живело у предањима потомака. Неколико генерација сељака је са поштовањем и без прекида преносило причу о јуначким временима и подвизима.⁴¹ Ипак, требало би истаћи да су материјално богатство и успешност у цивилном животу такође били идеал, што се у епитафима све учесталије примећује крајем XIX века. Херојска етика је бледела, замењивала ју је зарађивачко-домаћинска логика, тако да би јуначење са споменика постепено и нестало да није било многобројних ратова. Главни „јунак” нашег народа сигурно би постао домаћин, а „најхрабрији” човек газда. Богатство би доносило више поштовања и уважавања од храбрости. Заправо, масовно страдање у ратовима условило је снажење војничких традиција и потискивање других вредности.⁴² Многи тумачи националног менталитета, као што је био Драгиша Васић, увек су тврдили како Срби заправо нису ратнички народ, већ сељаци-домаћини који су силом прилика постали војници.⁴³ Заправо, многи су критиковали „кружење једне рђаве ратне бесконачности” којој су супротстављали виталистички

39 Епитаф са крајпуташа Миљку М. Милинковићу (1892-1913) и Раденку Л. Милинковићу (1885-1915), војницима 10. пешадијског пука, чија су тела остала далеко од завичаја, Тометино поље испод Маљена, изнад села Богданице [Саша Савовић, *Срце у камену : крајпуташи и усамљени надгробни споменици рудничко-џаковској краја*, Београд: Службени гласник, Горњи Милановац: МРТК, 2009, 19].

40 М. Тимотијевић, „Плави хоризонти Р. Николића”, 7-18.

41 Р. Николић, *Камена књића предака*, 137-147.

42 Р. Николић, *Сељакова душа на камену*, 186.

43 Милош Тимотијевић, *Драгиша Васић (1885-1945) и српска национална идеја*, Београд: Службени гласник, 2016, 64.

принцип народног живота.⁴⁴

Тако је било на селу, док је измена живота у урбаним срединама доносила новине у много бржем темпу и обиму. Већ почетком двадесетих година XX века у јавности Србије дошло је до потискивања сећања не само на далеку прошлост, већ и на Велики рат. Тај процес најпре је захватио образоване младе генерације великих градова. Заправо, дошло је до измене метафизичког смисла жртве која је у традиционалном српском друштву била изнад живота самог. Идентитет младих генерација обликовао се на новим основама, другачијим и различитим од старе српске националне идеје. Духовно-историјски слом старог света после Првог светског рата (узрокован великим страдањима) условио је и тривијализацију Косовског мита, вековног мотивационог фактора српске националне идеје. Уследио је и продор техничко-технолошке модернизације и вере у прогрес као новог идеала на коме се градила међуратна Југославија. Код интелектуалаца је убрзано нестајао стари идентитетски ослонац, за разлику од сељака који су и даље „нагонски“ доживљавали припадност нацији.⁴⁵

Измена културе сећања на селу била је спора, али се у међуратном периоду запажа постепено „стишавање” распричаних епитафа. Лична и животна својства покојника све ређе се уписују, да би после Другог светског рата дошло до наглог пада такве праксе, која је у савремено доба потпуно прекинута. Тако се један раширени облик приватног сећања, намењен родбини, локалној средини, али и целој националној заједници, изгубио у новом идустијском друштву.⁴⁶

За разлику од вербално-визуелних порука на надгробним споменицима, сећање на Велики рат ипак је опстајало у друштву које се на много начина мењало. Војничке традиције, када је у питању међуратни период, нису нестале код сеоске омладине западне Србије. Напротив, биле су веома живе и друштвено употребљиве, па су зато и коришћене у мотивацији за борбу током Другог светског рата (подједнако код четника и партизана). Спремност за жртвовање за отаџбину била је важна особина менталитета људи из овог подручја Србије, што су добро уочавале све зараћене стране.⁴⁷

Култура сећања везана за Први светски рат била је веома развијена, наслоњена и на споменичко наслеђе. Сељаци су сматрали да је смрт индивидуална и да би зато сваком погинулом војнику требало подићи обележје. Свакако да је постојало и веровање да душе покојника морају бити повезане у заједници

44 Драган Хамовић, „Вечита пешадија” или модерни лирски мит о ратару и ратнику”, у: *Поезија Бранка В. Радичевића: зборник радова*, пр. Драган Хамовић, Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”; Институт за књижевност и уметност, Београд, 2016, 73-85.

45 М. Тимотијевић, *Д. Васић*, 173, 217-219.

46 Р. Николић, *Сељакова душа на камену*, 114-120.

47 Милош Тимотијевић, *Звонко Вучковић: рајна биографија (1941-1944): расправа о проблемима прошлости и садашњости*, Београд: Службени гласник, 2015, 82-84.

предака, што је био и један од разлога да се тело покојника пронађе на бојном пољу (ако је то могуће) и сахрани по прописима. Истовремено, народ је сматрао како је велики грех не подићи споменик погинулом војнику. Споменик је, према оваквим интерпретацијама народних веровања, својеврсно пребивалиште душе, кућа за преминуле ратнике, а гроб увек служи да се обнови присуство мртвог појединца у друштвеном памћењу. Тако се објашњава и пракса подизања крајпуташа као начин да родбина комуницира са покојником који је изгубио живот незнано где у туђини.⁴⁸ Родбина је својим умрлим у туђини давала даћу и то онда када би се сазнало за њихову смрт, каткад и после неколико година.⁴⁹ Поједини војници из околине Чачка понекад би затекли и сопствени споменик при повратку кући, јер је породица била уверена да су погинули.⁵⁰ Родбина је у појединим селима чачанског краја пред крајпуташе излазила на Видовдан, јер је било раширено веровање да се тада покојници могу видети.⁵¹

После Другог светског рата дошло је до велике промене у званичној култури сећања, али национално „језгро” народне меморије није поништено, већ је уклопљено у нову идеолошку матрицу.⁵² Таква меморијска пракса примењена је и на успомене у вези са Првим светским ратом које нису насилно избрисане, нити су спонтано нестале током епохе социјализма.⁵³ Ипак, поједини савремени истраживачи културе сећања на Велики рат износе и своја теренска искуства која говоре како су усмена предања солунаца током епохе социјализма постала досадна и омладини са села и да су људи тек у познијим година прихватили такво наслеђе као баштину вредну чувања и преношења у будућност, на шта је утицала и пракса подизања крајпуташа око којих се повремено окупљала и родбина погинулог, посебно у данима традиционално и црквено посвећених сећању на мртве.⁵⁴

Лична искуства могу бити веома различита и зависе од подручја које се истражује, као и људи који преносе своје шаренолике обичаје. Традиције Великог рата у западној Србији биле су веома живе и у другој половини XX

48 Тихомир Р. Ђорђевић, „Неколики самртни обичаји у Јужних Словена”, *Годишњица Николе Чујића XLVI* (Београд, 1937), 92-93; В. Марјановић, *нав. дело*, 348-249, 351, 354.

49 Милан Јефтић, „Смрт и сахрана”, *Гласник Етнографског музеја у Београду* 27 (Београд, 1964), 437.

50 Исидор Ђуковић, *Рудничани и Таковци у ослободилачким рајтовима Србије 1912-1918*, Горњи Милановац: МРТК, 2005, 3.

51 В. Марјановић, *нав. дело*, 350.

52 Милош Тимотијевић, „Бој на Љубићу у званичној репрезентативној култури Чачка током XIX и XX века”, у: *Српска револуција и обнова српске државности: двеста година од Другој српској устанка*, ур. Радомир Ј. Поповић, Историјски институт: Београд-Чачак: Међуопштински историјски архив, 2016, 215-241.

53 Никола Баковић, „Сећање на 1918. Комеморативне праксе везане за пробој Солунског фронта у чачанској општини 1918-2008”, *Зборник радова Народне музеја XLIII* (Чачак, 2013), 111-124.

54 В. Марјановић, *нав. дело*, 352.

века, не само у народном сећању, већ и у елитној уметности (књижевност, сликарство), али и масовној популарној култури (музика трубача).⁵⁵ Никако не треба заборавити ни дубоке митске корене народне културе и снажан култ предака који је имао велики утицај и на уметничко стваралаштво.⁵⁶

Сеоски надгробни споменици и крајпуташа – визуелна и вербална порука

*Ој њујниче!
стијани овде дужности зове
да њрочијаш речи ове:
на бојнишју он је њао
и за Срјсјтво живоји дао:
јонила ња жеља мила
да му Срјсјтво буде сила
а њосјиже мисо своју
кад њојибе у њом боју.⁵⁷*

Ако се сеоски надгробни споменици и крајпуташа посвећени изгнулим војницима из Првог светског рата и ранијим војевањима површно анализирају, они на први поглед заиста делују једнообразно. Визуелно, то су углавном урезане војничке фигуре у ставу „мирно”, са пушкама, сабљама и реденицима, а натписи обавезно славе јуначки чин жртвовања живота за отаџбину. Храброст, борба и жртва високо се уздиге. Култ јунака „сева” са скоро сваког споменика, при чему су шаблонске реченице истицале срчаност у рату. Није било раздвајања „већег од мањег јунака”, нити се на споменицима истиче у чему се састојала храброст и заслуга појединог ратника. Ако је неко био одликован, та чињеница се обавезно истицала, укључујући и уклесивање ордења разних врста и облика.⁵⁸

Међутим, симболика споменика много је сложенија. Усправни надгробни споменици већ самим својим изгледом, за разлику од некадашњих плоча, стреме према небу и симболички наговештавају обесмрћење, што најављује неки други живот како у потомству, тако и у духу. Изглед споменика је по много чему подсећао на храм. На црквени портал указивала је удубљена западна површина на којој је уписан епитаф. Она је обликована у стилу

55 М. Тимотијевић, „Плави хоризонти Р. Николића”, 7-18.

56 Бранко Златковић, „Култ предака у поезији Бранка В. Радичевића”, у: *Поезија Бранка В. Радичевића*: зборник радова, пр. Драган Хамовић, Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”; Институт за књижевност и уметност, Београд, 2016, 117-124.

57 Епитаф са крајпуташа Миленка М. Антовића (1892-1915), војника 10. пешадијског пука, село Прилипац, Драгачево (Н. Н. Стојић, *Драгачевски ејијтафи: записи са надгробника и крајјуташа*, Чачак: МИАЧ, 1986, 66).

58 Р. Николић, *Камена књија њредака*, 27, 167-168, 170.

црквених врата или царских двери, као нека врста вратница за духовни улазак у предворје „оног света”. Споменици су тако добијали изглед култног, обредног и молитвеног стуба код кога се чешће одлазило него у цркву. На источној страни били су ликови покојника, а код крајпуташа на страни која је окренута путу. Каменоресци су се трудили да веома верно прикажу одећу војника која се обавезно бојила у угасито плаво, што је била „народна” боја, иако је униформа била зелена. Уклесивано је и оружје, посебно пушке које се постављају на груди како би биле уочљивије. Иначе, пушке су све до ратова 1876-1878. уклесиване на боковима споменика, а од тада на главној површини. Није било лако направити споменик, то је увек била материјална жртва, јер надгробна обележја никада нису била јефтина. Између два светска рата за један добар споменик могле су се купити две краве, понекад и њива од 60 ари земље.⁵⁹ Али, новац и труд није жаљен јер се путем споменика враћало сећање на погинулог, као што је уписано на једном крајпуташу: „[...] јер, далеко ја сам осто/ покрај пута камен посто [...]”.⁶⁰

Сељаци су својим покојницима на надгробне споменике обавезно урезивали ознаке занимања, вербалне и ликовне, са низом детаља и широким објашњењима. Таква пракса никада није примењивана на обележјима изгинулим војницима. Покојникова родбина је сматрала да је „све друго било неважно и малено према чињеници да јој је предак био добар и храбар ратник”. Зато ни слава устаника са почетка XIX века није бледела. Њихова имена помињана су и на споменицима потомака који су умели да се хвале својим храбрим, погинулим очевима. Заправо, на селу је увек било важно нагласити порекло које потиче од родољубивих и одважних људи.⁶¹

Интерпретација српске сеоске традиције подизања споменика и слављења јунаштва као конструкције која настаје тек после завршетка ратова инсистира на чињеници како вест о смрти војника породицу и родбину увек затиче неспремну за осмишљену хероизацију смрти, јер свеже ратне околности захтевају други вид понашања.⁶² Ако би се на микро плану такво схватање и могло прихватити као тачно, али свакако и пролазно, на ширем и општем нивоу оно сигурно није истинито. Јасно је да су села већ имала утврђен кодекс понашања и вредносни систем „јуначке смрти” обликован већ у XIX веку у који су смештали и памћење на изгинуле војнике у Великом рату.

Требало би истаћи да је мобилизација за ратове 1912-1918. била масовна и успешна, што потврђују многа истраживања и сећања савременика, која

59 Р. Николић, *Каменойисци народној образа*, 29-30, 55, 59-64, 87, 109, 127, 135-136.

60 Епитаф са крајпуташа Велисава Кулашевића (1894-1916), пут Тијање – Зеоке, Драгачево (Н. Н. Стојић, *нав. дело*, 78).

61 Р. Николић, *Камена књија предака*, 137-147.

62 В. Марјановић, *нав. дело*, 347.

истовремено саопштавају да се у рат није отишло са потпуним одушевљењем и у некаквом весељу. Старији људи су разложно и разумно саветовали мобилисане синове, преносећи им искуства из ранијих ратова (1876-1878, 1885). Жене су биле жалосне, тако да нису трпеле мушкарце који су избегли мобилизацију, одлазак на фронт и избегавање ризика рањавања и погибије. Њих су властима умели да пријављују и већ мобилисани сељаци.⁶³ Без обзира на све неизвесности које доноси рат и неминовно страдање, сељаци су имали јасан однос према држави и слободи за коју се боре. Није им требала накнадна памет да би конструисали концепт „херојске смрти” у визуелно-вербалној поруци на споменицима изгинулим војницима.

Унутрашња анализа епитафа открива један стабилан вредносни систем и одређујуће мотиве жртвовања за отаџбину. Једина апсолутна вредност за коју се ратовало била је слобода, али не само за војнике, већ за цео народ. Без појма слободе и њене вредности за сељаке није могуће разумети индивидуално понашање појединаца нити читаве заједнице. На надгробним натписима западне Србије реч слобода добила је вредност неког трајног апсолута који је био важан у сваком новом рату и погибији. Пошто су се отаџбина и слобода веома цениле и уважавале, сасвим је јасно да и они који су за њих дали живот заслужују посебно поштовање и дивљење потомака. Зато се ратнику у патријархално-херојској сеоској средини указивала већа почаст него ма ком другом „занимању”. Није случајно што су занимања као што су домаћин, мајстор, трговац, свештеник, кмет, председник, посланик, начелник били испод вредности храброг ратника. Чести су и натписи да се пред таквим спомеником скине капа и укаже надубље поштовање „гробу великог Србина!”. То је и разлог што из сваког ратничког епитафа избија топло родољубље, а погибија се приказује као „слатко жртвовање”, без роптања и прекора. Отаџбина је у таквим натписима приказивана као збир свих ратникових љубави и осећања. Волела се као сопствено дете, жена, имање.⁶⁴

Број погинулих и умрлих током Првог светског рата био је огроман, а начини насилног прекида живота застрашујуће разноврсни. Умирања су била језива и свеприсутна, о чему сведоче и *Књије умрлих* сеоских свештеника. Епитафи на споменици нису пренели сву језивост погибија, јер су подизани како би се смрт „победила” кроз сећање потомака на херојске подвиге предака. Војници су гинули на фронту, умирали у болницама од рана и болести, посебно тифуса, губили живот после заробљавања или као дезертери. Страдања цивила била су још страшнија, посебно старих, немоћних, жена и деце. Окупаторска војска била је немилосрдна, као и услови живота у рату, па је живот нестајао и

63 Јеремија М. Павловић, „Јасеничанка: живот и рад женскиња у Крагујевачкој Јасеници“, у: *Јасеница : насеља, порекло сѐановништѐва, обичаји*, пр. Борисав Челиковић, Београд, 2011, 629-630, 633-634.

64 Р. Николић, *Камена књија ђредака*, 173-175.

услед болести, глади, изнемоглости, хладноће.⁶⁵

Надгробни натписи нису приказали непријатну реалност рата. Иако је број погинулих и обогаљених у Великом рату био велики, а њихова смрт и страдање често ужасни, романтизам епитафа био је такав да се јуначка смрт приказивала као поносна и узвишена. Сељаци у надгробним натписима кривицу за страдање у рату никада нису пребацивали на отаџбину, иако су без зазора на својим споменицима редовно „осуђивали” све друге виновнике људске смрти у цивилству (болест, старост, хајдуке, судбину, па и самог Бога). Сељаци у епитафима погинулим војницима показују да је умирање у рату херојско жртвовање. Мирили су се са таквом смрћу, уверени да умиру за нешто што је значајније и од самог живота. Зато у записима о смрти војника нигде нема ни трунке песимизма и скрушености. Један велики национални оптимизам учинио је ратничку смрт „некако лепом и незастрашујућом”. Тако је на споменицима створена једна особена вербално-ликовна представа у којој се симболички показује да су војници-јунаци некако „весели што су погинули”, тако да се за њима не жали и не пати као за другим покојницима, јер за тугу се није ни ратовало. Зато се погинули ратници никад не оплакују, већ опевају и прослављају. Све страхоте рата, пропаст породица и крути војнички режим нису нашли своје место у епитафима. Ипак, натписи на сеоским споменицима нису милитаристички, нити на било који начин славе националну експанзију. Пратећа реч скоро свих ратничких записа јесте глагол „бранити (се)”. Сељаци су славили браниоце слободе и јунаке, никада насртљивце и насилнике.⁶⁶ Уосталом, посмртни ритуали свуда на свету имају за циљ да храбре људе да наставе живот, упркос свести о неизбежном и неумитном крају, при чему увек исказују и вредности одређене групе које представљају одраз друштвене структуре и имају за циљ да се заједница врати у „нормалу” (снажење кохезије заједнице и идентитета живих) уздрмана психичком кризом услед смрти.⁶⁷

За разлику од државе, династија и интелигенције, српски сељаци из западне Србије самостално су изграђивали и чували свој идентитет везан за државу, народ и веру којима су припадали. Гордо, али са лирском родољубивом поруком, на споменицима су истицали заслуге својих предака за стварање Србије.⁶⁸

Међутим, радови посвећени деконструкцији сећања на ослободилачке ратове инсистирају на ставу како је национални занос накнадно уметнути садржај прошлости, при чему се посебно истиче место монарха у таквој култури

65 Радојко Николић, *Умирања живишу једнака : о записима из књиџа умрлих зајадне Србије*, Чачак: Чачански глас, 1988, 199-238.

66 Р. Николић, *Камена књиџа љредака*, 173-175.

67 Т. Kuljić, *Tanapolitika*, 36, 38, 97, 105.

68 Р. Николић, *Камена књиџа љредака*, 137-147.

сећања, као јасно препознатљив симбол чији настанак везују за државну предају меморијских структура.⁶⁹

Епитафи из западне Србије говоре другачије. Заправо, људи из народа имали су све до краја XIX века некритичан и готово патетичан став према идеализованим очинским фигурама Карађорђа, потом Милоша, Михаила и Милана Обреновића. Сељаци се у овом периоду просто „утркују” ко ће пре поменути име владара на споменику својих предака. Међутим, таква пракса се прекида крајем XIX века. На споменицима изгнулим војницима у западној Србији ретко се помињу имена краљева Александра Обреновића и Петра Карађорђевића. Ако се за првог може рећи да није био омиљен у народу (нити је било некаквих војних сукоба за време његове владавине), за другог су везане највеће војничке победе у модерној српској историји. Из епитафа се јасно види како се однос сељака према владајућим династијама временом битно променио, а жртвовање за отаџбину престало да се поистовећује са личношћу владара.⁷⁰ Натписи на споменицима истовремено истичу како се на бојном пољу гинуло за „добро отаџбине”, „слободу отачаства”, „за српство”, „спас отаџбине”.⁷¹

Истицање јунаштва и херојске смрти представља основно обележје визуелно-вербалних порука надгробних споменика и крајпуташа посвећених ратницима из Првог светског рата. Поред тога важно је истаћи да су сељаци на споменицима исписали читаву малу историју ратовања покојника, са низом детаља у вези са војним јединицама, оружјем, биткама, хронологијом ратовања, војним успесима и неуспесима. Из таквих натписа може се сазнати читава војна и државна историја Србије од почетка XIX века до стварања Југославије 1918. године. Записи о ратницима сачували су расположење народа, приватну историју сељака и схватање јунаштва као најљудскијег моралног чина у одбрани човековог достојанства и слободе.⁷²

Култ смрти или култ живота

*За време моја животоа много сам љрејатијио мука. Бијо сам у ратиу од 1912. до 1918. і. Кад сам оїишио у рати, код куће сам остїавијо жену и љетиоро деце, а кад сам кући дошо, никої мої живої нисам нашао, само сина Обрада, коїа сам оженио и од њеїа унукє добијао, ље сам оїети леїо дочекао.*⁷³

69 В. Марјановић, *нав. дело*, 346-348.

70 Р. Николић, *Камена књиїа љредака*, 152.

71 Раденко Раде Поповић, *Тијањски еїиїафи*, Чачак: Технички факултет, 1996, 14, 23, 27, 29.

72 Р. Николић, *Камена књиїа љредака*, 175.

73 Епитаф са споменика Миљка Удовичића, гробље у Пилатовићима код Пожеге (Р. Николић, *Сељакова душа на камену*, 75).

Једна од важних теза која се истиче у радовима који критички преиспитују култ жртвовања за отаџбину у традиционалној српској култури говори о негативном односу према животу самом у сиромашном и архаичном друштву. Култ смрти, освете и жртве, односно величање мучеништва, патње и страдања, на основу претпоставки оваквих радова, били су основни елементи културног идентитета Срба (доживљај бесмртности кроз памћење покољења).⁷⁴ Такав став нису имали само домаћи „национални радници” и конструктори идентитета, већ је изложени дискурс прихваћен и код странаца који су величали предмодерни српски „херојски менталитет”. Паралеле са митском прошлoшћу (Косовски завет) имале су за циљ да унесу смисао у масовно страдање током рата, јер смрт у боју заправо „одлаже“ неумитно падање покојника у заборав живих, а истовремено обезбеђује и достојан статус у оностраном свету. Култ ратника и војсковођа у патријархалној култури (по много чему само формално хришћанској) основни је наратив оваквих ставова.⁷⁵

Међутим, када су у питању епитафи на гробљима западне Србије потпуно изостају скрушеност, песимизам и величање смрти као прекида биолошког живота. Сеоска гробља препуна су епитафа у којима се бележи смрт „дичних” и „храбрих” Срба, који јасно истичу њихову младост и херојство.⁷⁶ „Ратнички записи” откривају расположење целе нације за борбу против туђина и указују на народно схватање јунаштва као моралног чина у одбрани људског достојанства и слободе.⁷⁷

У епитафима се јасно види виталност народа, а лако уочљива одлика је један изузетно високи оптимизам свих порука. Овоземаљски живот нико није доживљавао као муку. Натписи су тако обликовани да из њих „избија” пуноћа живота и тежња да се победи ништавило. Пређутани су многи животни неуспеси и изневерене наде. Живот сиромашног сеоског света био је препун патње, али надгробни натписи су ведри и пркосни. Људи су се мирили са оним што губе и немају, а поносили са оним што је преостало и што су стекли. Да би се опстало и наставио живот, били су неопходни снага и храброст, велика вера у себе, а најпре у лепоту живота.⁷⁸ Најстарији слојеви народне религије садрже концепт „весеља” као облик пркоса смрти и одржавања заједнице са прецима,

74 Коста Николић, *Српска књижевност и политика 1945-1991. Главни токови*, Београд: Завод за уџбенике, 2012, 408, 417, 419.

75 Никола Баковић, „Источно од модернистичког раја. Српски 'уведени' антимодернизам у делима Чујте Срби! Арчибалда Рајса и Црногорски човјек Герхарда Геземана”, *Токони историје* 2 (Београд, 2015), 87, 92.

76 Раденко Раде Поповић, *Пуховски епитафи*, Чачак: [Р. Поповић], 1997, 9, 24, 42-43.

77 Р. Николић, „Записи о ратницима”, *Зборник радова Народної музеја VI* (Чачак, 1975), 132.

78 Р. Николић, *Сељакова душа на камену...*, стр. 74-75.

што је свакако основна подлога за све даље варијанте сећања на мртве.⁷⁹

Епитафи посвећени погинулим војницима из западне Србије имају јасну поруку животне виталности која свакако има везу са народном религијом и хришћанством, али поседује и снажну поруку оптимизма у вези са овоземаљским животом. Сеоски свет није величао рат, страдања и смрт, али јесте живот који је имао свој значај и вредност. Рат је био само једна од несрећа која је погађала село, а споменици су били материјализовано сећање на мртве и потврда континитета генерација људи који покушавају да се несаломљивом вољом одупру ништавилу смрти.

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

Аноним, „О гробљу”, *Прејлед цркве Ејархије жичке*, бр. 8, Чачак, август 1934, 222.

Аноним, „Чачани доносе земљу са гробова Танаска Рајића и војводе Степе и полагају на гроб Краља Ујединитеља”, *Време*, 10. децембар 1934, 2.

Баковић, Никола, „Источно од модернистичког раја. Српски ’увезени’ антимодернизам у делима Чујте Срби! Арчибалда Рајса и Црногорски човјек Герхарда Геземана”, *Токови историје* 2 (Београд 2015), 73-99.

Баковић, Никола, „Сећање на 1918. Комеморативне праксе везане за пробој Солунског фронта у чачанској општини 1918-2008”, *Зборник радова Народној музеја XLIII* (Чачак, 2013), 111-124.

Видовић, Жарко, *Историја и вера*, пр. Матеј Арсенијевић, Београд: РАОБ: Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2009.

Драгојловић, Драгољуб, *Пајанизам и хришћанство у Срба*, Београд: Службени гласник, 2008.

Ђорђевић, Тихомир Р., „Неколики самртни обичаји у Јужних Словена”, *Годишњица Николе Чујића XLVI* (Београд, 1937), 92-93.

Ђуковић, Исидор, *Рудничани и Таковци у ослободилачким рајтовима Србије 1912-1918*, Горњи Милановац : МРТК, 2005.

Зечевић, Слободан, *Српска етномијологија*, пр. Бојан Јовановић, Божидар Зечевић, Београд: Службени гласник, 2008.

Златковић, Бранко, „Култ предака у поезији Бранка В. Радичевића”, у: *Поезија Бранка В. Радичевића: зборник радова*, пр. Драган Хамовић, Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”; Институт за књижевност и уметност, Београд, 2016, 117-124.

Igers, Georg G., *Istorijska nauka u 20. veku. Kritički pregled u međunarodnom kontekstu*, Београд: Arhipelag, 2014.

Јефтић, Милан, „Гробља и надгробна обележја”, *Гласник Етнографској музеја у Београду* 27, Београд, 1964, 442-445.

Јефтић, Милан, „Смрт и сахрана”, *Гласник Етнографској музеја у Београду* 27 (Београд, 1964), 429-441.

79 С. Зечевић, *нав. дело*, 415-419.

Kuljić, Todor, „Dobra smrt – o evoluciji društveno prihvatljivog načina umiranja”, *Etnoantropološki problemi 1*, Beograd, 2013, 61-73.

Kuljić, Todor, *Kultura sećanja*, Beograd: Čigoja, 2006.

Kuljić, Todor, *Tanatopolitika : sociološko-istorijska analiza političke upotrebe smrti*, Beograd: Čigojaštampa, 2014.

Manojlović, Olga, „Koncentrični krugovi pamćenja: sećanja, tradicija i istorija”, *Tokovi istorije 1-2*, Beograd, 1996, 71-89.

Маринковић, Радован М., Маринковић, Зоран, Стевановић, Момчило, *Камени њамћеници Горачића: [ејијџафи на сјоменицима]*, Гуча: Библиотека општине Лучани, 2017.

Марјановић, Весна, „Велики рат, смрт и камени белези у култури сећања”, у: *Први свејски рај*, пр. Слободан Владушић, Ђорђе Ђурић, Нови Сад: Матица српска, 2015, 335-361.

Недовић, Радисав, *Камени лејџојис Рјџара : јробља, надјробници, крајјујџаши и сјомен обележја*, Чачак : МИАЧ, СУБНОР Ртара, 1995.

Николић, Коста, *Срјска књижевност и џолијџика 1945-1991. Главни џокови*, Београд: Завод за уџбенике, 2012.

Николић, Радојко, „Записи о ратницима”, *Зборник радова Народної музеја VI* (Чачак 1975), 93-134.

Николић, Радојко, *Камена књија јредака: о најјџисима са надјробних сјоменика зајџдне Србије*, друго допуњено издање, Чачак: Народни музеј Чачак, 2018.

Николић, Радојко, *Каменојџици народної образа : каменорезашјтво и каменоресци зајџдне Србије*, Чачак: Литопапир, 1998.

Николић, Радојко, *Сељакова душа на камену: (ојџи личностџи на надјробницима зајџдне Србије)*, Горњи Милановац: Дечје новине, 1991.

Николић, Радојко, *Умирања живојју једнака: о зајџисима из књија умрлих зајџдне Србије*, Чачак: „Чачански глас”, 1988.

Павићевић, Александра, *Време (без) смрјџи: јредсјџаве о смрјџи у Србији 19-21. века*, Београд: Етнографски институт САНУ, 2011.

Павловић, Јеремија М., „Јасеничанка: живот и рад женскиња у Крагујевачкој Јасеници”, у: *Јасеница: насеља, џорекло сјџановнишјтва, обичаји*, пр. Борисав Челиковић, Београд, 2011, 559-635.

Пантелић, Драгомир М., *Камена књија Дучаловића*, Чачак: Графика „Јуреш”, 1995.

Поповић, Раденко Раде, *Зеочки ејџџафи*, Чачак: Удружење публициста, 1999.

Поповић, Раденко Раде, *Пуховски ејџџафи*, Чачак: [Р. Поповић], 1997.

Поповић, Раденко Раде, *Тијањски ејџџафи*, Чачак: Технички факултет, 1996.

Радић, Радмила, *Народна веровања, релијџија и сџиријџизам у срјском грушјтву 19. и у јрвој џоловини 20. века*, Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Савовић, Саша, *Срце у камену: крајјујџаши и усамљени надјробни сјоменици рудничко-џаковској краја*, Београд: Службени гласник, Горњи Милановац: МРТК, 2009.

Стојић, Никола Ника, *Драјачевски ејџџафи: зајџиси са надјробника и крајјујџаши*, Чачак: МИАЧ, 1986.

Тимотијевић, Милош, „’Патриотски’ и ’реалан’ простор: подручје планине Рудник у Краљевини Југославији (1918-1941)”, *Зборник радова Народної музеја XLII* (Чачак,

2012), 77-79.

Тимотијевић, Милош, „Бој на Љубићу у званичној репрезентативној култури Чачка током XIX и XX века”, у: *Српска револуција и обнова српске државности: двеста година од Другој српској усјанка*, ур. Радомир Ј. Поповић, Историјски институт: Београд-Чачак: Међуопштински историјски архив, 2016, 215-241.

Тимотијевић, Милош, „Плави хоризонти Радојка Николића: од микроисторије до социјалне антропологије”, у: Радојко Николић, *Камена књижа предака: о највишим са надгробних споменика западне Србије: друго допуњено издање*, Чачак: Народни музеј Чачак, 2018.

Тимотијевић, Милош, „Српска национална идеја – кратак преглед обликовања једног културног обрасца”, *Етно-културолошки зборник 21*, Сврљиг, 2017, 151-176.

Тимотијевић, Милош, *Драгиша Васић (1885-1945) и српска национална идеја*, Београд: Службени гласник, 2016.

Тимотијевић, Милош, *Звонко Вучковић: рајна биографија (1941-1944): расправа о проблемима прошлости и садашњости*, Београд: Службени гласник, 2015.

Тимотијевић, Мирослав, *Таковски усјанак – српске Цвети: о јавном заједничком сећању и заборављању у симболичној историји званичне репрезентативне културе*, Београд: Историјски музеј Србије, Филозофски факултет, 2012.

Хамовић, Драган, „’Вечита пешадија’ или модерни лирски мит о ратару и ратнику”, у: *Поезија Бранка В. Радичевића : зборник радова*, пр. Драган Хамовић, Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”; Институт за књижевност и уметност, Београд, 2016, 73-85.

Шаренац, Данило, *Тој, војник и сећање: Први светски рат и Србија 1914-2009*, Београд: Институт за савремену историју, 2014.

Шијаковић, Богољуб, *Брига за живу: памћење имена и спомен српске жртве*, Београд: Б. Шијаковић, 2011.

Miloš TIMOTIJEVIĆ

**Soldiers, Death and Tombstone Markings:
Private Memories of the Great War in Western Serbia**

Summary

Army, war and sacrifice for the fatherland hold a special place in the memory culture of the Serbian people. This is not a young tradition by any means, and the mass death of men from the territory of the Kingdom of Serbia in World War I left a new and very strong mark in individual and collective memory. By erecting public monuments and various other forms of commemoration, and later by establishing an elaborate commemorative practice, the state sought to preserve the memory of this war and to construct a unified perception of the past in the sphere of symbolism. This is the reason that in the postwar period the memory of the Great War was usually analyzed as part of the construction of the narrative and symbols of the official representative culture of the newly formed Yugoslav state. Many forms of expressing private relationships to the victims of World War I were left outside of the research focus, although it was this type of memory culture in western Serbia that left a lasting and powerful mark on the consciousness of many generations. Village tombstones and roadside memorials were and still are the most widespread materialized form of commemorating sacrifice in liberation wars, as a distinctive verbal-visual system of signs deeply imbued with patriotic feelings. These monuments were not accidental creations and this was not a new or young tradition. The process of war memory materialization in the shape of tombstones began in the 19th century and had its uninterrupted continuity; all of this was conditioned by the rural population's internal patriotic relationship to their nation, state, local community and family.

СПИСАК АУТОРА
List of Authors

др Драган П. БАКИЋ, Балканолошки институт САНУ, Београд, Србија
e-mail: drabakic@yahoo.com / dragan.bakic@bi.sanu.ac.rs

Никола БАКОВИЋ, Универзитет Јустус Либих (Гисен),
Институт за европску историју (Мајнц)
e-mail:

Радивоје БОЈОВИЋ, Народни музеј, Чачак, Србија
e-mail: agrs1793@gmail.com

Проф. др Владан ВИРИЈЕВИЋ, Филозофски факултет, Косовска Митровица, Србија
e-mail: virijevicvladan01@gmail.com

Биљана Б. ВУЧЕТИЋ, Историјски институт, Београд, Србија
e-mail: biljana.vucetic@yahoo.com

Потпуковник доц. др Далибор ДЕНДА, Институт за стратегијска истраживања,
Универзитет Одбране, Београд, Србија
e-mail: dalibor.denda@mod.gov.rs

Академик Љубодраг ДИМИЋ, Одељење за историју, Филозофски факултет,
Универзитет у Београду, Србија
e-mail: ljubodrag_dimic@yahoo.com

Драган ДРАШКОВИЋ, Народни музеј у Краљеви, Краљево, Србија
e-mail: dragan.draskovicnmkv@gmail.com

Доц. др Дуња ДУШАНИЋ, Катедра за општу књижевност и теорију књижевности,
Филолошки факултет, Универзитет у Београду, Србија
e-mail: dunjadusanic@gmail.com / dunja.dusanic@fil.bg.ac.rs

др Момчило ИСИЋ, Београд, Србија
e-mail: isicmomcilo@mts.rs

др Александра КОЛАКОВИЋ, Институт за политичке студије, Београд, Србија
e-mail: kolakovic.aleksandra@gmail.com

Prof. dr Oto LUTHAR, ZRC SAZU – Inštitut za kulturalne in memorialne studije,
Ljubljana, Slovenia
e-mail: oto.luthar@zrc-sazu.si

Пуковник др Миљан МИЛКИЋ, Институт за стратегијска истраживања, Београд,
Србија
e-mail: miljanmilkic@gmail.com

др Борис З. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Балканолошки институт САНУ, Београд, Србија
e-mail: borismiloss@gmail.com

Проф. др Јелица НОВАКОВИЋ ЛОПУШИНА, Група за низоземске студије,
Филолошки факултет, Београд, Србија
e-mail: jelica.novakovic@gmail.com

Мирослав Р. ПУРИЋ, Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине
Горњи Милановац и Лучани, Чачак, Србија
e-mail: puric77@gmail.com

Проф. др Мира РАДОЈЕВИЋ, Одељење за историју, Филозофски факултет,
Универзитет у Београду, Србија
e-mail: mradojev@f.bg.ac.rs

др Љубодраг П. РИСТИЋ, Београд, Србија
e-mail: risticljp@yahoo.com

др Ана СТОЛИЋ, Историјски институт, Београд, Србија
e-mail: ana.stolic13@gmail.com.

др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ, Народни музеј, Чачак, Србија
e-mail: slapovi@gmail.com

др Јована ШАЉИЋ, Историјски институт, Београд, Србија
e-mail: jovana.saljic@iib.ac.rs

Вацлав ШТЕПАНЕК, Масариков универзитет, Филозофски факултет, Институт за
славистику, Брно, Чешка (Václav Štěpánek, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity, Česká republika)
e-mail: v.stepanek@int-cz.com

СРБИЈА 1918:
ОСЛОБОЂЕЊЕ ДОМОВИНЕ, ПОВРАТАК РАТНИКА,
ЖИВОТ У НОВОЈ ДРЖАВИ

Тематски зборник са међународним учешћем,
Чачак, 7–8. децембар 2018.

Издавачи:
Међуопштински историјски архив Чачак
Inštitut za kulturne i spominske študije, Ljubljana
Центар за историју Југославије и савремену националну историју
Филозофског факултета у Београду

За издаваче
Лела Павловић
Ото Лутхар
Мира Радојевић

Лектура
Слободан Николић

Превод на енглески
Миљана Протић
Марина Адамовић – Куленовић

Графичко обликовање
Снежана Ђанковић

Штампа
Штампариа Мајсторовић

Тираж
300 примерака

ISBN 978-86-80609-75-1

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

94(4-12)"1914/1918"(082)
94(4-12)"1918/1921"(082)
94(497.11)"1918/1921"(082)
94(497.1)"1918/1921"(082)
316.75(4-12)"20"(082)

СРБИЈА 1918 : ослобођење домовине, повратак ратника, живот у новој држави : [тематски зборник са међународним учешћем, Чачак, 7–8. децембар 2018.] / уредник издања Љубодраг П. Ристић. - Чачак : Међуопштински историјски архив ; Ljubljana : Inštitut za kulturne in spominske študije : Центар за историју Југославије и савремену националну историју Филозофског факултета, 2021 (Чачак : Мајсторовић). - 420 стр. : илустр. ; 24 cm

Нас. на спор. насл. стр.: Serbia 1918 : liberation of the Homeland Return of the Warrior, Life in the New State. - Тираж 300. - Стр. 9-11: Предговор / Љубодраг П. Ристић. - Списак аутора/List of Authors: стр. 417-418. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сваки рад. - Summaries.

ISBN 978-86-80609-75-1

а) Први светски рат 1914-1918 -- Југоисточна Европа -- Зборници б) Култура сећања -- Југоисточна Европа -- 21в -- Зборници в) Југоисточна Европа -- Историја -- 1918-1921 -- Зборници г) Југославија -- Историја -- 1918-1921 -- Зборници

COBISS.SR-ID 53868553